

O trabalho do professor de Educação Física junto a seus discentes do Ensino Fundamental para a construção de conceitos de saúde e qualidade de vida

Deivid Junior Davi

Letícia Estavas

Moacir Wrzsciz

DOI: 10.5281/zenodo.10463627

Resumo:

O objetivo principal desse estudo foi verificar se o profissional de educação física desenvolve no âmbito escolar a conscientização da importância da prática atividade física desde o ensino fundamental. É notável que a disciplina de educação física dentro da escola é de extrema importância para que desde a infância, os alunos possam compreender a importância da prática atividade física, assim como de esportes para que desfrutem e gozem de uma boa saúde ao longo de suas vidas. Prevalece a necessidade de mudar a visão dos alunos com relação às aulas de educação física na escola e com isso fazer com que possam perceber e sentir realmente a importância da prática de atividade física na vida diária. Este estudo foi embasado em uma pesquisa de campo, qualitativa, descritiva utilizando questionário com perguntas abertas aos professores de educação física de uma escola da rede estadual de Sinop-MT.

Palavras-chave: Educação Física. Saúde. Ensino Fundamental.

Abstract:

The main objective of this study was to determine whether the Physical Education Professional DEVELOPS without school Scope of awareness of the importance of Practice Physical Activity since elementary school. And Noted That the Physical Education School Inside is of utmost importance for what since childhood, students can understand the importance of Practice Physical Activity As Well As Sports for what to enjoy and enjoy good health throughout their lives. Prevails the need to change the view of Students in Relation to Physical Education classes at school and do THAT How can perceive and feel really the importance of the practice of physical activity in daily life. This study was based on field research, qualitative, descriptive using a questionnaire with open questions to physical education teachers one of the state schools of Sinop-MT.

Key Words: School Physical. Education. Health in Elementary School.

Introdução

Nos dias atuais, prevaleça a ideia errônea sobre educação física escolar, de modo especial ao ensino fundamental, onde as crianças ainda não conseguem estabelecer a relação entre educação física, saúde e qualidade de vida. Desta forma, a pesquisa foi desenvolvida com intuito de desmistificar tal cultura para os alunos pertencentes a esta fase escolar.

Qual é afinal o papel do professor de educação física quanto a conscientização discente sobre os benefícios que a prática de atividade física propicia para a promoção da saúde no ensino fundamental?

O presente estudo teve por objetivo apresentar uma reflexão em relação as práticas pedagógicas na disciplina de educação física para a conscientização dos educandos do ensino fundamental em relação á pratica regular de atividade física para a promoção da saúde.

1. Educação física e saúde na escola

De acordo com Marcos v. NAHAS (2003) a educação física escolar é responsável por uma variedade de objetivos, mas dispõe de condições estruturais muito abaixo do que é considerado ideal para atingi-los, por tanto é preciso estabelecer prioridades para cada faixa etária ou série, de acordo com as características e necessidades de cada grupo sem diminuir a relevância dos demais. Os currículos devem enfatizar os objetivos centrais da educação física que são: o desenvolvimento de habilidades motoras e a promoção de atividade física relacionada a saúde. Para atingir esses outros objetivos da educação física, os educandos precisam ser fisicamente ativos, na escola e fora dela.

As aulas de educação física tanto no ensino fundamental e ensino médio devem ser aplicadas de forma que consigam motivar os alunos, isto é, devem ter uma sequência lógica para que possam assim manter o entusiasmo e o interesse dos alunos de maneira que eles fiquem ansiosos pelas aulas de educação física e assim possam ver o quanto faz bem para sua vida a prática de exercícios físicos, não só necessariamente para a saúde do corpo, mas também para saúde da mente.

É interessante ressaltar que as escolas possam dispor do material adequado para as aulas de educação física, que possa ter uma estrutura boa, recursos entre muitos outros fatores que influenciam nessa parte da área de educação física.

NAHAS afirma que a educação para um estilo de vida ativo, a prática da educação física deve pautar-se em uma proposta, os principais objetivos que os domínios afetivos, cognitivos e psicomotores possam ter desenvolvidos nas pessoas, de modo mais específico, nos alunos do ensino fundamental durante sua formação escolar.

Com o crescente comportamento de inatividade da população, intervenções de atividade física passaram a ser prioridade nas políticas de promoção da saúde em diversos países. A associação da inatividade física com inúmeras doenças e com fatores de riscos, as doenças cardiovasculares têm levado à construção de políticas públicas e intervenções a fim de garantir, de forma mais efetiva diminuição do número de pessoas sedentárias e, consequentemente das doenças associadas ao sedentarismo. (Gomes, 2007, pg.4)

Os pais são a chave principal de uma vida saudável para os filhos, uma vez que com a família presente fica mais fácil desenvolver uma prática de atividade física dentro do ambiente escolar, que beneficia o aluno para que tenha uma vida mais saudável e isso só acontecerá se todos formarem uma corrente disposta a beneficiar cada aluno.

2. A educação física escolar e a saúde no ensino fundamental

A educação física não é apenas uma disciplina do currículo escolar, mas também uma atividade sociocultural, que estabelece uma inter-relação entre educação e saúde. Através dessa correlação ocorre a educação para a saúde que é uma tentativa de comprometer todos os cidadãos para que cada indivíduo desenvolva hábitos de vidas saudáveis, desenvolva hábitos de vidas para as pessoas e para a sociedade. (Menestrina,2005, pg.101).

A educação de uma consciência corporal saudável, que compreende uma autoeducação permanente de todas as ações humanas, com o objetivo de proporcionar saúde de caráter geral, possibilitando o desenvolvimento das

performances exigidas pela sociedade moderna das performances exigidas pela sociedade moderna. (Menestrina, 2005, pg.49).

A pergunta que não quer calar é a se os profissionais de educação física são cientes de que existe uma grande dificuldade em conscientizar os educandos quanto o papel fundamental que a disciplina tem em suas vidas. Sendo assim por que essa dificuldade nos dias de hoje?

Mesmo com toda dificuldade encontrada deve-se enfrentar esse problema, pois ainda existe uma esperança, há possíveis estratégias de promoção em saúde na área de educação física que os profissionais conseguirão ao longo de sua prática enquanto educadores, principalmente no âmbito escolar, segundo Roberto Vilarta que relata que “A educação física e a promoção da qualidade de vida em função da qualidade de vida em função de várias condições contempladas pela sua estrutura e objetivos. Para que isso aconteça é necessário que a escola busque conhecimentos de fora e traga palestrantes que possam passar de forma bem clara e de fácil entendimento para os estudantes que a educação física promova uma boa qualidade de vida. Isso dentro das escolas é essencial e depende muito da dedicação de todos os professores da instituição.

Não se pode deixar banalizar o conceito de educação física escolar e saúde, os profissionais precisam tomar uma atitude rápida porque se não irão perder seu valor dentro do ambiente escolar, a começar pelas aulas, que aos dias de hoje estão perdendo seu significado, vista pelos estudantes pela falta de ter um conceito bem trabalhado da disciplina de educação física, por muitas vezes de praticar as atividades propostas e optam por fazer trabalhos escritos, deste modo demonstraram a opinião que já tem formada sobre a educação física, ela não tem espaço em suas vidas. Fato este, preocupante ao se tratar da saúde dos alunos de modo geral.

É possível que se tais práticas não sofrerem efetivas mudanças, venham a agregar um valor maior á educação física no âmbito escolar. Sendo assim a questão da saúde que se faz tão importante atualmente, seja deixada de lado e os educandos tenham cada vez mais o pensamento de que a educação física é somente um passatempo.

Com isso é necessário estar sempre buscando a conscientização em relação à saúde e como é indispensável a prática de exercícios físicos nas aulas de educação física. Sendo assim a avaliação da saúde e da qualidade de vida dentro da escola, assume tal importância quanto às demais disciplinas, pois permite aos alunos e a toda comunidade escolar o conhecimento da

situação real sobre os desafios a serem vencidos, fortalecendo seu poder de decisão.

Segundo Vilarta (2007, pg. 14) um fato extremamente importante essencial dentro das escolas, um dado bastante relevante sobre qualidade de vida escolar, diz respeito à disseminação de hábitos alimentares pouco adequados com o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças e jovens, quais são incentivados pelas mídias e sem nenhum controle ou orientação por parte das autoridades escolares, pois as próprias cantinas oferecem produtos gordurosos, açucarados com teor excessivos, e isso pode interferir na vida e no bem estar dos alunos, no qual os mesmos podem por essa influência tornar-se uma pessoa obesa futuramente. Cabe a cada instituição mudar o conceito em relação aos lanches, tanto os vendidos quanto aos que são fornecidos pela escola em forma de merenda.

O fato de os alunos ingerirem frituras, açucarados, refrigerantes, faz com que os alunos fiquem com o intestino pesado não querendo assim fazer a prática de exercícios físicos na aula de educação física ou vir a passar mal diante da mesma.

Se a escola substitui-se a alimentação dos alunos por lanches nutritivos, porém saudáveis, seria mais fácil de lidar com os educandos. Agindo dessa maneira dentro do ambiente escolar, a saúde dos alunos certamente teria melhoras significativas e iriam contribuir com os profissionais de educação física que são responsáveis por ensinar a importância da saúde e da qualidade de vida. Mas para que isso tenha procedimento, todos, todos os professores devem se reunir, discutir o assunto, entrar em consenso com a direção e fazer com que isso aconteça o mais rápido possível. Os profissionais devem ter plena ciência do elo entre educação física escolar e saúde no ensino fundamental.

A educação física e saúde são fundamentais para a formação do aluno conscientemente saudável. Mas para que esse processo se inicie dentro de qualquer ambiente escolar, é papel fundamental do professor de educação física passar o seu conhecimento sobre educação física e como ela pode beneficiar a vida de cada aluno na promoção da saúde.

Muitos alunos, pais, pessoas não sabem da importância que tem as aulas de educação física, nem do porquê fazer exercícios físicos, muitas vezes deixam de lado e trocam por um simples comodismo.

A educação física não é apenas um campo de conhecimento, mas, acima de tudo, uma “prática socioeducativa vinculada aos aspectos característicos da totalidade humana e integrante da educação para a saúde.” (Menestrina, 2005, pg. 8)

De acordo com o posicionamento do autor perante o parágrafo anterior, permite-se dizer que a educação física não é só um campo de conhecimento, é acima de tudo um vínculo característico juntamente como educação para a saúde.

A disciplina de educação física não só propicia o bem-estar e saúde, como pode também contribuir em outros aspectos, como o desenvolvimento das valências psicomotora, psicomotricidade, lateralidade, equilíbrio entre muitos outros benefícios que podem ajudar no desenvolvimento motor em geral de um indivíduo.

Tem sido um grande desafio ensinar sobre a saúde nas aulas de educação física no ensino fundamental, a qual se refere a possibilidade de garantir uma aprendizagem transformadora e efetiva de hábitos juntamente com a atitudes que colaborem para uma vida saudável.

Segundo os PCNs (1998, pg. 260), para que as escolas contribuam para a promoção da saúde.

Devem assegurar as seguintes condições:

- Ter uma visão ampla de todos os aspectos da escola, promovendo um ambiente saudável e que favoreça a aprendizagem, não só nas aulas, mas também aos ambientes destinados ao recreio, enfim por todo prédio escolar.
- Reconhecer que os conteúdos de saúde devem ser necessariamente inseridos as diferentes áreas curriculares.
- Entendem que o desenvolvimento da autonomia pessoal é fundamental para a promoção da saúde dentro do âmbito escolar.
- Tem uma visão ampla dos serviços de saúde voltados para a escola.
- Reforçam o desenvolvimento de estilos saudáveis e atraentes para a prática de atividade física de ações que promovem a saúde (PCNs, 1998, pg.260).

Sendo assim pode-se afirmar que a educação física para a saúde necessita ser assumida como uma responsabilidade, que seja um projeto de toda a escola, cada um dos educadores, para que dessa forma não ocorra o risco de ser transformada em um projeto vazio sem conhecimento.

Ainda em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) espera-se que ao final do ciclo do ensino fundamental todos os alunos sejam capazes de:

- Compreender a saúde como direito de cidadania valorizando as ações voltadas para sua promoção, proteção e recuperação;
- Responsabilizar-se pessoalmente pela própria saúde, adotando hábitos e autocuidado, respeitando as possibilidades e limites do próprio corpo.

As crianças dessa forma devem sair do ensino fundamental, sabendo pelo menos esses princípios que os PCNs apresentam, uma vez que elas já saibam usar o próprio corpo, ou seja, tendo seu controle corporal em relação aos movimentos realizados.

3 Realidade dos alunos dentro do âmbito escolar

É natural que os alunos de hoje não apresentem tanta disposição para participarem das aulas de educação física, porém cabe a cada profissional através de suas aulas mostrarem ao aluno a importância de cada atividade, podendo ser ele um alongamento, uma corrida, enfim um exercício físico com seus pontos positivos e sempre frisando o que a educação física proporciona para cada indivíduo, sempre mantendo o discurso de que a educação física pode ajudá-lo no seu bem-estar e na sua saúde.

A educação física escolar é responsável por uma variedade de objetos, mas dispõe de condições estruturais e tempo muito baixo do ideal para atingi-los. Portanto, é preciso estabelecer prioridades para cada faixa etária ou série, de acordo com características e necessidades de cada grupo. Sem diminuir relevância dos demais objetivos, os currículos devem enfatizar os objetos centrais da educação física: o desenvolvimento de habilidades motoras e a promoção de atividades físicas relacionadas à saúde. Para atingir esses objetivos da educação física, os alunos precisam ser fisicamente ativos, na escola e fora dela.

É importante também citar que o aluno vem do ensino fundamental sabendo que não será apenas as aulas de educação física que irá mudar a

vida dele em relação a sua saúde e seu bem-estar. Tudo dependerá da sua boa vontade, garra, determinação para alcançar o que deseja para sua vida. Mas dentro do ambiente escolar, cabe ao professor de educação física dar o suporte e apoiar o aluno, mostrando todos os benefícios da educação física dentro da escola com relação à saúde. Lembrando também que é de suma importância que toda escola se envolva nessa causa, incentivando através de projetos a mudança de hábitos alimentares dos alunos. Sendo assim a forma de trabalhar em conjunto com os propósitos de educação física e poder incentivar o aluno a ter uma vida mais saudável, cabe a todos os envolvidos na educação.

A educação física é educação à medida em que proporciona a formação de um indivíduo crítico, consciente e que compreende as relações políticas e sociais do seu meio. É saúde, quando atende as necessidades essenciais de cada faixa etária de idade do ser humano, de forma a participar da prevenção e profilaxia das doenças físicas, mentais e existências. (MENESTRINA, 2005, pg.31)

Conclusão

A consciência sobre a questão de conceito e qual a real importância que a Educação Física desempenha no contexto escolar tanto sob o ponto de vista dos professores assim como na visão dos alunos representou a primordial inquietação para o desenvolvimento da presente pesquisa.

As leituras feitas para a construção deste trabalho possibilitaram que os resultados obtidos fossem vistos de maneira mais nítida, sobre a forma com a qual a disciplina é vista no contexto escolar atual.

A princípio a Educação Física, que por muito tempo foi vista apenas como uma aula “estilo passatempo”, antes sem planejamento e comprometimento de alguns profissionais, nos dias de hoje; quando desenvolvida por professores comprometidos passa a ser primordial e de suma representatividade na vida dos alunos; conforme o que foi constatado no presente estudo.

De acordo com esta pesquisa, desenvolvida durante o período de um mês em duas escolas da rede municipal de Sinop-MT, foi possível observar através dos discursos dos alunos e professores que a Educação Física no contexto observado é importante e é tratada seriamente tanto pelos profissionais que nela atuam assim como pelos discentes.

O conteúdo abordado assim como as práticas pedagógicas observadas vem demonstrar que está havendo uma construção dos conceitos de saúde e qualidade de vida através das aulas que estão sendo ministradas.

Sendo assim ao recém-graduado em Educação Física, assim como os profissionais observados cabe continuar a desenvolver esta consciência de vida saudável em seus futuros alunos, para que cada vez mais a Educação Física não seja vista como uma disciplina que não tem valor e nem importância, mas sim como uma disciplina indispensável na grade curricular escolar e na vida dos alunos.

Ao abordar estes conceitos em suas aulas, o professor de Educação Física busca trazer para mais próximo do aluno a conscientização de que a busca por saúde, por uma qualidade de vida deve ser constante e incentivada desde cedo. Desta forma, a colaboração da família se torna um elemento principal, pois somente a escola sozinha não dará conta.

Biografia

GOMES, Paula Botelho, Situações de exercitação sem utilização de material auxiliar. Porto: Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto, vol. I PP. 109-114

MENESTRINA, Elói, Educação Física e Saúde.

NAHAS, Vinícius Markus- Atividade Física e Saúde Qualidade de Vida: Conceitos e Sugestões para um Estilo de Vida Ativo, 3ª Ed. Londrina: Midiograf.

BRASIL, MEC, SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física, BRASILIA, 1998.

VILARTA, Roberto- A Educação Física e a Promoção da Qualidade de Vida na Escola: Desafios na Saúde. Faculdade de Educação Física- Unicamp. 2007, Campinas- São Paulo.